

Aplicación Móvil para Monitoreo e Historial de Precios de Gasolina y Diésel en Estaciones de Servicio

Ángela Fernanda Reyes Ruiz¹, Ismael Ariel Robles Martínez², Sergio Zepeda Hernández³,
¹Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa - 2173033935@cua.uam.mx,
²Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa - irobles@cua.uam.mx,
³Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa – jzepeda@cua.uam.mx.

Área de participación: *Sistemas computacionales, Desarrollo Web, Ingeniería de software.*

Resumen

La gasolina y el diésel siempre han sido un tema de suma importancia en la economía mexicana. El gobierno de México a través de la Comisión Reguladora de Energía, proporciona los precios de gasolina y diésel de forma libre y gratuita, pero en un formato no comprensible para cualquier usuario. En este artículo se muestra cómo estos datos son obtenidos, procesados y almacenados, para permitir ofrecer un servicio de visualización de información y así los usuarios fácilmente puedan comprender la información y realizar búsquedas de estaciones cercanas, obtener precios, rutas de localización de estaciones y gráficas de historial de precios en estaciones en distintos intervalos de tiempo, todo esto por medio de una aplicación móvil.

Palabras clave: *Aplicaciones móviles, Sistemas de Información, Desarrollo de Sistemas, Combustibles, Comparación de precios.*

Abstract

Gasoline and diesel have always been a major issue in the Mexican economy. The Mexican government, through the Energy Regulatory Commission, provides gasoline and diesel prices free of charge, but in a format not understandable to any user. This paper shows how data are collected, processed and stored, to enable an information visualization service to be offered and so that users can easily understand the information and search for nearby stations, get prices, find station locations and routes and graphs showing the price history at stations at different time intervals, all through a mobile application.

Key words: *Mobile Applications, Information Systems, Systems Development, Fuels, Price Comparison.*

Introducción

Hoy en día las aplicaciones móviles juegan un papel muy importante en nuestras vidas, gracias a la adaptación de la tecnología en las actividades diarias que realizamos, podemos utilizar estas herramientas como medios que nos permiten tener una mejor interacción con la información ofrecida por el producto o servicio, aumentando así nuestro interés como consumidores [1]. A su vez, los precios de la gasolina y el diésel son de mucha importancia en la sociedad mexicana, debido al costo que generan principalmente en los vehículos para la prestación de servicios o traslado de mercancías, dado que un aumento en el precio de estos combustibles puede generar una escalada de precios, causando afectaciones directas en la economía nacional y a los consumidores de productos o servicios. En 2015 se estableció un decreto en México que establece la regulación en materia de datos abiertos, en el cual en su artículo 6 detalla que tenemos derecho de libre acceso a información plural y oportuna y el acceso gratuito a la información pública sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización [2]. De esta manera, actualmente se tiene por parte del gobierno una implementación de servicios que proveen información diaria de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para poder ofrecer los datos correspondientes de los precios de las gasolinas y diésel, con el fin de mantener a la población informada acerca de las 90 regiones de nuestro país, tomando en cuenta que 7 de ellas están en la zona fronteriza, donde disminuye el precio de las gasolinas [3], esto debido a la competencia que surge con la frontera de Estados Unidos, teniendo así cambios más drásticos que en el resto del país. En la zona fronteriza sur, de igual forma se aplican estímulos fiscales de acuerdo al decreto del Diario Oficial de la Federación [4], el cual entró en vigor el 1 de enero de 2021 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, esto con la intención de impulsar el crecimiento económico de esa región.

Todos los datos son públicamente disponibles por el gobierno a través de la Licencia “Libre uso MX” [5], que establece que se pueden explotar comercialmente dichos datos, para poder adaptarlos y difundirlos, no obstante, se requiere cumplir con algunas condiciones, como lo es citar correctamente la fuente de origen. Los datos son actualizados diariamente a la 1:00 am, y pueden ser descargados directamente en <https://datos.gob.mx/> [6], los cuales se encuentran en dos archivos XML con más de diez mil registros cada uno, donde un archivo contiene el precio y otro el nombre, ubicación y sin un orden en los listados, por lo que la disponibilidad de los datos en estos formatos, no permite un fácil uso o visualización de la información a los usuarios. Considerando lo anterior, este artículo muestra el desarrollo de una aplicación móvil que realiza una recolección diaria de los datos de estas variaciones de precio, después por medio de un procesamiento se pueden unificar los datos y estos puedan ser visualizados en una interfaz de un dispositivo móvil para ofrecer mayor información de cada estación de servicio, y un historial de precios de las estaciones por medio de la aplicación móvil que es nativa tanto para Android como para iOS, de esta manera la contribución es ofrecer una referencia para este tipo de desarrollos que permitan dar solución a otro tipo de problemas similares.

Metodología

Materiales

Como principal tecnología podemos destacar el uso de XML (Extensible Markup Language), que son documentos con un lenguaje de marcado compuestos de etiquetas, atributos y texto. Estos archivos forman un papel fundamental para el sistema, debido que en este formato son obtenidos los datos del web service de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), siendo la fuente de datos y que tendrán una transformación posterior, explicada a detalle más adelante. Como control de versiones se utilizó Git como una herramienta de desarrollo colaborativo [7]. Del lado servidor se utilizó Java XML API Binding (JAXB) [8], que permite mapear documentos XML como objetos Java. Para la programación y configuración de la aplicación utilizamos Spring Framework, que actúa como soporte de infraestructura enfocado a las aplicaciones modernas basadas en Java para la integración, validación o enlace de datos [9]. Esta plataforma cuenta con una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de tipo Transferencia de Estado Representacional (REST) con la intención de acceder y modificar la información del servidor. Para alcanzar una arquitectura de microservicios se utilizó una Plataforma como Servicio (PaaS) para publicar el servidor en Internet. Del lado Cliente en el desarrollo se usó HTML, CSS y JavaScript como base de interfaz de usuario y para el desarrollo de componentes web se usó Angular, finalmente por medio de Ionic Capacitor se realizó la exportación como una aplicación móvil multiplataforma para Android e IOS.

Preparación

Con el objetivo de tener una estructura clara del proyecto y apegándose a los 12 principios expresados en el Manifiesto Ágil de Software [10], nos basamos en la metodología SCRUM [11], rescatando las buenas prácticas para un trabajo colaborativo, así como las técnicas y métodos iterativos para poder optimizar las entregas parciales, utilizando el Sprint para tener en cuenta los eventos y adaptarlos a la implementación, así mismo controlando el proceso de desarrollo, teniendo el compromiso y enfoque en el proyecto. Además, del método y sistema Kanban [12] que nos permitió gestionar el tiempo que nos tomó realizar algunas tareas, así como las mejoras continuas en el proceso para la aplicación. Como parte del inicio del desarrollo se especificaron los principales servicios a ofrecer a los usuarios entre los cuales encontramos: a) Buscar gasolineras cercanas, donde los usuarios a través de tener activo su GPS se muestre la gasolinera más cercana y los precios actualizados, y proporcionar una ruta para su localización, así como la selección de alguna otra estación cercana con la misma facilidad para llegar a ella. b) Almacenar las gasolineras usuales o favoritas para monitorear los precios, rutas y compartir información de la misma. c) Obtener un historial de precios a lo largo del tiempo para las estaciones, y producir gráficas de visualización del comportamiento de los precios ofrecidos, además de detectar posibles patrones de incrementos programados. La figura 1 presenta el diagrama de casos de uso donde se muestran los principales servicios a los usuarios por la aplicación móvil. Se puede observar cómo el usuario por medio de una interfaz puede ofrecer estos tres principales servicios, accediendo de manera transparente a una base de datos actualizada constantemente y que mantiene un histórico de datos continuo.

Figura 1. Diagrama de casos de uso de la interfaz general del sistema.

Resultados y discusión

Recopilación e integración de los datos

A continuación, se presentan todos los pasos involucrados en el procesamiento general para la recopilación, tratamiento y captura de los datos en la base de datos. El primer paso es la petición de los datos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los datos son actualizados diariamente a la 1:00 am. y la petición por el sistema se realiza a las 3:00 am, es importante resaltar que la información que se recopila está fragmentada en dos archivos XML, de los cuales uno contiene la geolocalización de la estación de servicio y el otro archivo XML solo el identificador de la estación y precios de los combustibles, para lo cual siempre es necesario obtener una referencia cruzada de datos entre los archivos, dado que el orden de los mismos siempre tiene variación. Además, también es necesario resaltar que no todas las estaciones de servicio ofertan gasolina y diésel, ya que existen algunas que sólo ofrecen gasolina, lo que da mayor complejidad al proceso. La figura 2 nos muestra el diagrama de secuencia que expone el diseño de interacción de datos del sistema que inicialmente realiza la petición de la aplicación al servicio CRE interno todos los días a las 3 am para solicitar los precios y estaciones del Web Service de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), haciendo un proceso de transformación de dos documentos XML a uno solo y posteriormente a objetos, que se guardarán en la base de datos, pasando por EstacionesDAO, que es el archivo encargado de encontrar y seleccionar las estaciones de servicio para regresar los precios actualizados de los combustibles ofrecidos y así al momento de que el usuario solicite la información de dichas gasolineras cercanas, nuestro servicio valide la ubicación del mismo y después pueda enviar la información requerida, para que la aplicación la pueda desplegar al usuario.

Figura 2. Diagrama de secuencia del proceso de transformación y solicitud de datos.

Para la integración de los datos obtenidos de los dos XML podemos observar en la siguiente figura 3 como estos datos están fragmentados y el servicio CRE debe de integrar los datos de geolocalización y precios en un solo archivo. Como se muestra en el siguiente diagrama, en el servicio CRE interno es donde los archivos pasan por un proceso de XSLT (Extensible Stylesheet Language for Transformations), que es un lenguaje que permite la transformación de documentos XML con la intención de convertirlos en un solo archivo que contenga la información de ambos y posteriormente estos datos pasen a ser una lista de objetos que se utilizará más adelante.

Figura 3. Diagrama de la transformación XSLT.

En la figura 4 se muestra como el XML tiene fragmentada la información, en el inciso a) se puede observar como solo se tiene un identificador (id) de la estación y los precios para gasolina regular, premium y diésel, en cuanto a el inciso b) podemos observar otro XML con el identificador (id) el nombre de la estación y su geolocalización, parte de la complejidad en el tratamiento de estos datos es que cada archivo cuenta con más de diez mil registros diarios (número de estaciones a nivel nacional) y los datos tienen un orden aleatorio en cada archivo, aunque en la figura 4 (b) se muestra el registro correspondiente para facilidad.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<places>
<place place_id="2039">
| <gas_price type="regular">19.99</gas_price>
</place>
<place place_id="2039">
| <gas_price type="diesel">20.59</gas_price>
</place>
<place place_id="2039">
| <gas_price type="premium">22.99</gas_price>
</place>
</places>
```

a) Precios de gasolina y diésel

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<places>
<place place_id="2039">
| <name>ESTACION DE SERVICIO CALAFIA, S.A. DE C.V.</name>
| <cre_id>PL/658/EXP/ES/2015</cre_id>
| <location>
| | <x>-116.9214</x>
| | <y>32.47641</y>
| </location>
</place>
</places>
```

b) Estaciones de servicio

Figura 4. Muestra de documentos XML.

Debido a la cantidad de datos y el orden aleatorio de los registros en cada archivo, se automatizó un proceso donde se reciben los dos documentos como archivos de entrada y se ejecuta una transformación con los más de diez mil registros en cada archivo, de esta manera para realizar la correspondiente referencia y fusión de todos los registros hacemos uso del identificador único, el cual es común a los dos archivos. Para mostrar este procesamiento, en la figura 5 podemos observar parte del código principal que permite esta integración de datos. El código nos muestra como tenemos archivos de entrada y un solo archivo de salida XSL con la referencia correspondiente entre registros de los dos archivos y obteniendo una integración y fusión de los datos. Una vez terminado este proceso podemos observar en la figura 6 el resultado logrado donde la integración de los dos archivos XML se ha procesado, por lo que ahora los registros están fusionados y cada uno ya contiene la geolocalización, nombre, tipo y precio de los combustibles que ofrece cada una de las estaciones de servicio.

```

@Override
public void generarXml(String archivoEntrada, String archivoSalida,
    String archivoXSL, Map<String,String> parametros){
    Source entrada = new StreamSource(new File(archivoEntrada));
    Result salida = new StreamResult(new File(archivoSalida));
    Source archivoxsl = new StreamSource(new File(archivoXSL));

    // ejecutamos la transformacion
    TransformerFactory fabrica = TransformerFactory.newInstance();

    try{
        Transformer transformador = fabrica.newTransformer(archivoxsl);

        //agregamos parámetros que se le pasarán a la transformación xslt:
        for(String nombreParametro:parametros.keySet()){
            String valorParametro = parametros.get(nombreParametro);
            transformador.setParameter(nombreParametro, valorParametro);
        }

        transformador.transform(entrada, salida);
    }catch(Exception e){
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
    
```

Figura 5. Función de la transformación XSLT para generar un nuevo XML.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><estaciones>
  <estacion id="2039">
    <cre_id>PL/658/EXP/ES/2015</cre_id>
    <nombre>ESTACION DE SERVICIO CALAFIA, S.A. DE C.V.</nombre>
    <posicion_x>-116.9214</posicion_x>
    <posicion_y>32.47641</posicion_y>
    <precio_regular>19.99</precio_regular>
    <precio_diesel>20.59</precio_diesel>
    <precio_premium>22.99</precio_premium>
  </estacion>
    
```

Figura 6. Muestra del documento final de la transformación XSLT.

Una vez lograda la integración es necesario almacenar los datos recopilados e integrados, para ello se diseñó una base de datos bajo el modelo entidad relación, como podemos observar en la figura 7 las tablas para almacenamiento están dividida por secciones relacionadas entre sí mediante sus identificadores, en la tabla “app.usuarios” se guardan los datos generales de cada usuario registrado en el sistema, esto con el fin de que el consumidor tenga un perfil propio en la aplicación, en cuanto a la tabla “app.estaciones”, esta almacena la información de cada estación de servicio del país, como lo son la ubicación y precios de combustibles que al cabo de un día serán almacenados en la tabla historial para mostrar la variación de dichos precios, así mismo en la tabla de “app.favoritos” se vincula la información de una gasolinera de interés con el usuario de la sesión actual, la tabla app.archivos se utiliza como respaldo de las imágenes que se van guardando en un servidor dedicado.

Figura 7. Modelo entidad-relación de la Base de Datos.

Recuperación de datos

Para el manejo del servidor se implementaron algunos métodos HTTP (REST) los cuales son microservicios que realizan peticiones directamente al servidor para manipular los recursos, es decir, para el intercambio de información entre el cliente y el servidor dependiendo lo que se requiera, además ayudan al funcionamiento de la aplicación, dividiéndolos en 4 campos (token-rest, usuario-rest, estaciones-rest e historial-rest). Para los microservicios es necesario usar los siguientes métodos: GET para consultar la información registrada previamente, POST es utilizado para la creación de un nuevo registro, ya sea de una estación de servicio o un nuevo usuario, PUT para actualizar datos existentes de un registro y por último DELETE se utiliza para borrar un registro de forma permanente. De esta manera al usar el método POST Token-rest tiene la función de regresar un token cuando ingresamos un correo y contraseña, si estos datos entrantes son válidos nos permitirá acceder a los demás métodos, esto con la intención de que, al iniciar sesión, el usuario reciba un token con el que podrá autorizar su entrada y navegación por el sistema hasta el cierre de su sesión. El método GET usuario REST nos devuelve la información de un usuario por medio de un identificador, el cual es otorgado al momento de registrarse como usuario nuevo. El método GET estaciones nos permite recuperar la información de estaciones de servicio por medio de un ID, utilizamos el método GET con la ruta /api/estaciones/{id}, al ingresar este identificador interno podemos obtener la información completa de la gasolinera que incluye el ID de la CRE, el nombre, ubicación, precios y la fecha en que se actualizaron. Como ejemplo utilizaremos el ID número 90786. Lo cual nos regresa como respuesta la información de la gasolinera con respecto a su identificador único otorgado por la CRE(PL/660/EXP/ES/2015), este se reconoce en nuestro sistema como "creld". Los datos son regresados en formato JSON como se muestra en la figura 8.

The screenshot shows a 'Server response' window with a 'Code' of 200 and a 'Response body' containing a JSON object. The JSON object includes the following fields: 'id' (90786), 'creId' (PL/660/EXP/ES/2015), 'nombre' (ESTACION RAEL, S. DE R.L. DE C.V.), 'posicion' (a nested object with 'lat' 32.51104 and 'lng' -116.9663), 'precioDiesel' (22.19), 'precioRegular' (21.89), 'precioPremium' (24.99), 'ultimaActualizacion' (2022-04-27T08:00:22Z), 'longitud' (-116.9663), and 'latitud' (32.51104). There are 'Copy' and 'Download' buttons at the bottom right of the JSON view.

```
{
  "id": 90786,
  "creId": "PL/660/EXP/ES/2015",
  "nombre": "ESTACION RAEL, S. DE R.L. DE C.V.",
  "posicion": {
    "lat": 32.51104,
    "lng": -116.9663
  },
  "precioDiesel": 22.19,
  "precioRegular": 21.89,
  "precioPremium": 24.99,
  "ultimaActualizacion": "2022-04-27T08:00:22Z",
  "longitud": "-116.9663",
  "latitud": "32.51104"
}
```

Figura 8. Respuesta del método GET - información de gasolinera consultada por su ID.

A su vez, podemos recuperar la información de acuerdo a la ubicación del usuario, para lo cual es necesario enviar como parámetros de entrada la latitud, longitud y una distancia máxima para la búsqueda de gasolineras cercanas, la cual es establecida en un radio en metros, estos datos son proporcionados vía GPS del dispositivo por medio de mapas georreferenciados, definiendo la cantidad en metros. Con el método GET Historiales se puede consultar la diferencia de precios a lo largo de un tiempo determinado, en una o varias estaciones, para ello se solicita una lista de crelds (Identificadores de la CRE), una fecha de inicio, otra fecha de término y el modo de visualización (días, semanas o meses). En la figura 9 se muestra la respuesta que retorna el método, es decir, una lista del historial con el precio promedio dentro de las fechas indicadas de acuerdo al intervalo dado. En este caso se puede observar la actualización de los precios de los combustibles de una misma gasolinera con diferencia de un día.

```
Server response
Code    Details
200     Response body
[
  {
    "creId": "PL/660/EXP/ES/2015",
    "fechaIntervalo": "2022-04-26T00:00:00Z",
    "precioDiesel": 22.19,
    "precioRegular": 21.79,
    "precioPremium": 24.99
  },
  {
    "creId": "PL/660/EXP/ES/2015",
    "fechaIntervalo": "2022-04-27T00:00:00Z",
    "precioDiesel": 22.19,
    "precioRegular": 21.59,
    "precioPremium": 24.99
  }
]
```

Figura 9. Respuesta del método GET - información del historial de precios según cada gasolinera.

El resultado final de todo este proceso lo podemos observar en la figura 10 en el inciso a) se presenta una vista de la aplicación móvil que muestra los resultados de una búsqueda, donde los datos son georreferenciados y podemos visualizar la información más detallada de la estación de servicio, como se observa en la figura 10 b) se puede obtener instrucciones para llegar y la distancia aproximada de la ubicación. Así como un botón de cómo llegar, el cual permite al usuario elegir entre dos mapas (Google maps y Waze), dependiendo de qué aplicación de apoyo utilice o le parezca más útil.

a) Sección "Buscar gasolineras" en Mapa.

b) Pestaña "Información" / datos de la gasolinera.

Figura 10. Capturas de pantalla de la aplicación.

En la figura 11 se puede observar como la aplicación nos muestra la interfaz donde se pueden apreciar las gráficas dinámicas basadas en los diferentes precios registrados en un intervalo de tiempo predeterminado, para cambiar a la fecha deseada, primero se deberá seleccionar el filtro de modo de visualización (por día, semana o mes) y posteriormente ingresar la fecha de inicio y final por medio del calendario que se mostrará en pantalla. Las gráficas dinámicas nos muestran la variación de precios que han tenido los combustibles con respecto al intervalo de

tiempo ingresado (del 24 de abril del 2022 al 24 de mayo del 2022) de una gasolinera, además podemos ver los cambios que se dan en dichas gráficas de acuerdo al modo de visualización seleccionado (día, semana o mes). Cabe mencionar que la línea de color rojo representa los precios de la gasolina premium, la línea de color negro el diésel y la línea verde la gasolina regular, asimismo el eje X representa los días de actualización y el eje Y el precio del combustible.

Figura 11. Capturas de pantalla de la pestaña Historial.

Trabajo a futuro

La creación de la presente aplicación móvil muestra distintos retos y etapas que necesitan ser superados cuando tenemos desarrollos de aplicaciones móviles que permiten utilizar miles de datos para brindar un servicio a los usuarios finales. Como trabajo futuro se visualiza implementar otras secciones en el funcionamiento del módulo historial, para así poder realizar una comparación de los precios entre gasolineras de todo el país y con ello, poder realizar diferentes tipos de análisis de comportamiento o patrones en conjunto, para ellos será necesario implementar otro tipo de gráficas, y con ello determinar cómo influye la ubicación y otros factores en los precios de los combustibles, siendo que podemos encontrar en la ciudad, pueblos cercanos, carreteras federales y autopistas variaciones de precios en gasolina y diésel no lógicas, debido a que el precio sube o baja drásticamente en estaciones que se encuentran a solo algunos metros de distancia o dentro de la misma ciudad solo variando la zona, lo que puede resultar interesante con todos estos datos realizar estudios más profundos de comportamiento en estaciones de servicio. También es de interés futuro incluir notificaciones o alertas para informar al usuario acerca de una variación de los precios de la gasolina y diésel en las estaciones de servicio que sean de su interés, destacando una baja en los precios. Además, permitir al usuario levantar reportes o hacer

comentarios de cada gasolinera para próximos clientes, esto con el fin de mejorar la experiencia de consumo, del mismo modo se registraría la visita del usuario y el consumo del combustible en litros que se tuvo en la estación de servicio. Por otra parte, consideramos que la aplicación está lista como primera versión para subirse a una plataforma digital para su descarga en Play Store y App Store.

Conclusiones

El desarrollo de aplicaciones móviles basadas en una arquitectura de microservicios, nos pueden ofrecer diferentes oportunidades de estudio y exploración, ya que cómo se muestra en esta investigación, es posible tener miles de datos que se almacenen diariamente en una base de datos, y obtener consultas de la información actualizada. A su vez, se muestra la capacidad de mantener historiales individuales de cada uno de los miles de registros reunidos día con día y con ello obtener gráficas que permiten un análisis del comportamiento de los datos recopilados a través del tiempo. En este caso en específico, se muestra un historial de los precios, pero también la posibilidad de recopilar, administrar y obtener los antecedentes de registros de datos que cambian continuamente, con lo cual se ofrece la posibilidad de poder generar aplicaciones móviles con mejores capacidades para los diversos tipos de análisis según el contexto de uso.

Referencias

- [1] M. Gill, S. Sridhar, and R. Grewal, "Return on Engagement Initiatives: A Study of a Business-to-Business Mobile App", *Journal of Marketing*, vol. 81, no. 4, pp. 45–66, Jul. 2017, doi: 10.1509/jm.16.0149.
- [2] "DOF - Diario Oficial de la Federación", *Dof.gob.mx*, 2015. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015#gsc.tab=0
- [3] J. Ibarra Salazar y L. Sotres Cervantes, "La demanda de gasolina en México: El efecto en la frontera norte", *Frontera Norte*, vol. 20, n.º 39, pp. 131–156, May 2017, doi: <https://doi.org/10.17428/rfn.v20i39.998>
- [4] "DOF - Diario Oficial de la Federación", *Dof.gob.mx*, 2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608907&fecha=28/12/2020#gsc.tab=0
- [5] "Datos Abiertos de México - datos.gob.mx", *Datos.gob.mx*, 2021. <https://datos.gob.mx/libreusomx>
- [6] "Datos Abiertos de México - datos.gob.mx", *Datos.gob.mx*, 2022. <https://datos.gob.mx/blog/los-precios-de-las-gasolin-as-en-datos-abiertos>
- [7] R. Ghandi, "Head first git: A learner's guide to understanding git from the inside out", Sebastopol, CA, Estados Unidos de América: O'Reilly Media, 2022.
- [8] "JAXB", Oracle, 2022. <https://javaee.github.io/jaxb-v2/>
- [9] "Spring Framework", Spring.io, 2017. <https://spring.io/projects/spring-framework>
- [10] "Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software", *Agilemanifesto.org*, 2021. <https://agilemanifesto.org/iso/es/manifiesto.html>
- [11] "Scrum Guide 2020", *Scrumguides.org*. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- [12] Edge J., "Kanban: La guía definitiva de la metodología Kanban para el desarrollo de software ágil", Bravex Publications, 2020.